

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18073123>

QOPLAMA QOPLASHDA VOLFRAM KARBID-KOBALTLI QATTIQ QOTISHMALARNING ELEKTRO-FIZIK XOSSALARI TAHLILI

Xusanov Nuriddin Axmadxanovich

katta o'qituvchi (PhD) TDTU

ANNOTATSIYA

WC–Co qotishmalarining elektr o'tkazuvchanligi, solishtirma elektr qarshiligi, elektrotermik hamda ularning qoplama hosil bo'lish jarayoniga ta'siri, Qoplama texnologiyalarida bog'lovchi faza sifatida kobaltning miqdori va struktura holati elektro-fizik xossalarning shakllanishi.

***Kalit so'zlar:** volfram karbid, kobalt, qattiq qotishma, elektro-fizik xossalar, qoplama qoplash, elektr o'tkazuvchanlik, plazma purkash.*

KIRISH: Zamonaviy mashinasozlik, asbobsozlik va tog'-kon sanoatida ishlatiladigan detallar yuqori yeyilish, zarba va issiqlik yuklamalari ostida ishlaydi. Bunday sharoitda detallarning xizmat muddatini uzaytirish maqsadida turli xil yeyilishga chidamli qoplamalar qo'llaniladi. Ushbu qoplamalar orasida volfram karbid–kobaltli qattiq qotishmalar o'zining yuqori qattiqligi, mustahkamligi va barqaror ekspluatatsion xossalari bilan ajralib turadi. WC–Co qattiq qotishmalari qoplama qoplash jarayonlarida (plazma purkash, elektro-uchqunli qoplash, ion-plazma texnologiyalari) qo'llanilganda ularning elektro-fizik xossalari muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki elektr o'tkazuvchanlik va issiqlik ajralishi qoplama hosil bo'lish mexanizmi va sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Qattiq qotishma bu qiyin eriydigan (W, Ta, Ti, V, Mo va boshqalar) metallarning kimyoviy birikmasining kukuni va bog'lovchi, kimyoviy birikmaga nisbatan past haroratda eriydigan metallning (Co, Ni

yoki Cu) mexanik aralashmasidan tashkil topgan kompozitsion material. Qattiq qotishma strukturasi geterogen struktura bo‘lib, qiyin eriydigan metallarning kimyoviy birikmasi (fazasi) va bog‘lovchi metall (fazasi) aralashmasidan tashkil topgan kompozitsiya.

Turli sohalarda qo‘llaniladigan ko‘pchilik qattiq qotishmalarning tarkibidagi qiyin eridigan metallarning kimyoviy birikmalari zarracha (fazalar) shaklida bo‘lib, o‘lchami aksariyat hollarda 0,5 – 1,5 mkm atrofida bo‘ladi. Bundan tashqari juda kam hollarda qattiq qotishma faqat qiyin eriydigan metallarning kimyoviy birikmasining kukunlardan tayyorlangan bo‘lishi mumkin, ammo ular juda mo‘rt bo‘lgani uchun ishlab chiqarishda keng qo‘llanilishi chegaralangan.

Yuqorida keltirilgan tarifiga ko‘ra WC-Co qattiq qotishmalar kamida ikki komponentdan tashkil topgan bo‘lib: birinchisi –volframning uglerod bilan hosil qilgan kimyoviy birikmasi, u yuqori qattiq (HV 24GPa) va yeyilishga bardoshli modda hisoblanadi; ikkinchisi –bog‘lovchi vazifasini o‘tash uchun qo‘llanilgan kobalt u nisbatan plastik metall bo‘lib, har bir karbid donalarini qamrab olgan holda strukturada joylashadi. Aynan kobaltni qattiq qotishmalarda bog‘lovchi sifatida qo‘llanishning asosiy sabablaridan biri u qattiq qotishmani ishlab chiqarish jarayonida (1350...1400 °C haroratlar oralig‘ida) volfram karbidi bilan kimyoviy ta’sirlashmaydi, ya’ni volfram karbidi o‘zining boshlang‘ich fizika-kimyoviy xossalarini kompozitsiyada saqlab qoladi.

Elektrokontaktli usulda qoplamalarni qoplashda qoplama uchun qo‘llaniladigan materialning elektro-fizik xossalari katta ahamiyatga ega, chunki qoplash jarayoni qoplanayotgan materialdan elektr quvvatining oqib o‘tishi natijasida sodir bo‘ladi. Bunda qoplanayotgan material undan oqib o‘tayotgan elektr toki ta’siridan yuqori haroratlargacha qiziydi va to‘liq yoki qisman qovushqoq holatga o‘tadi va detalning yuzasiga mikropayvandlandi. Bunda qoplanayotgan materialdan oqib o‘tadigan tok kuchining qiymati shunday tanlanishi kerakki, qoplanayotgan material to‘liq suyuqlanishiga olib kelmasligi zarur, aks holda qoplama suyuqlanib rolikdan oqib tushadi.

Qoplama materiali sifatida WC-Co asosli qattiq qotishmalarni qo‘llash volfram karbidining elektro-fizik xossalari bilan bog‘liq bo‘lgan bir qator murakkabliklarni keltirib chiqaradi. Volfram karbidining elektro-fizik xossalari 1.1 – jadvalda keltirilgan.

Volfram uglerod bilan kimyoviy birikib ikki turdagi W_2C va WC modifikatsiyaga ega bo‘lgan birikmani hosil qiladi. Bunda birikmalar bir-biridan o‘zining elektro-fizik xossalari bo‘yicha va kristall struktura tuzilishi bo‘yicha farq qiladi.

1.1 – jadval.

Volfram karbidining elektro-fizik xossalari

Elektro-fizik ko‘rsatkichlar nomi	Volfram karbidining modifikatsiyalari	
	$\alpha-W_2C$	$\alpha-WC$
Rangi	Kulrang	Kulrang
Kristall panjarasi	Geksagonal	Geksagonal
Panjara o‘lchami, nm	a = 0,2992 s = 0,4722	a = 0,2906 s = 0,2839
Zichligi, g/sm ³	17,2	15,6
Entalpiyasi ΔH_{298}^0 , kJ/mol	-47,2	-35,2
Entropiyasi ΔS_{298}^0 , J/(mol·K)	11,70	8,89
Erishdagi solishtirma issiqlik miqdori λ , $\cdot 10$ J/kg	1,84	1,84
Issiqlikdan kengayish koeffitsienti, K ⁻¹	$1,2 \cdot 10^{-6}$	$3,9 \cdot 10^{-6}$
Issiqlik o‘tkazuvchanligi, Vt/(m·K)	29,3	29,3
Solishtirima elektr qarshiligi ρ , Om·mm ² /m	$7,6 \cdot 10^{-7}$	$1,92 \cdot 10^{-7}$
Solishtirima elektr qarshiligi, mkOm·sm (20 °C)	76	19,2
Solishtirima elektr o‘tkazuvchanligi, Om ⁻¹ ·sm ⁻¹	-	52200
Qattiqligi, Moos bo‘yicha	9	9
Qattiqligi Rokvel bo‘yicha, MPa	800	810
Yung moduli, GPa	428	720

Keltirilgan 1.1-jadvaldan ko‘rinadiki, volfram karbidning modifikatsiyalari bir biridan elektro-fizik va strukturasi ko‘ra farq qiladilar. Volfram karbidning elektr qarshiligi, masalan oddiy po‘latlarnikidan ozgina farq qiladi. Shu bilan birga volfram karbidning erish harorati 2870 °C tashkil etib temirning erish haroratidan deyarli ikki marta yuqori.

Yuqorida bayon etilganidek elektrokontakt usulda qoplama qoplash jarayonining mohiyatiga ko‘ra rolik va ishlov berilayotgan yuza oralig‘ida zichlangan kukun qoplamadan elektr toki oqib o‘tishi natijasida, kukun materialining qarshiligi tufayli elektr energiya issiqlik energiyasiga aylanadi. Bunda hosil bo‘lgan Q – issiqlik miqdori Djoul-Lens qonuniga ko‘ra quyidagicha ifodalanadi:

$$Q = 0,86I^2 \cdot R \cdot \tau, \quad (3.1)$$

bunda Q – issiqlik miqdori, J ;

I – mahsulotdan oqib o‘tayotgan tok kuchi, A ;

R – qoplama mahsulotining elektr qarshiligi, Om ;

τ – mahsulotdan elektr tokini oqib o‘tish vaqti, soniya.

O‘z navbatida qoplamaning elektr qarshiligi uning solishtirma elektr qarshiligiga va geometrik o‘lchamlariga bog‘liq holda quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$R = \frac{\Omega \cdot l}{S}, \quad (3.2)$$

bunda Ω - o‘tkazgichning solishtirma elektr qarshiligi, $Om \cdot mm^2/m$;

l – o‘tkazgich uzunligi, m ;

S – o‘tkazgich yuzasi, mm^2 ;

Qoplama uchun tanlangan materialning elektr qarshiligiga bog‘liq holda $Q = f(R)$ issiqlik miqdorini o‘zgarishini ko‘rsatuvchi grafik 1.1 – rasmda keltirilgan.

1.1 – rasm. Qoplama materialning elektr qarshiligiga bog‘liq ravishda issiqlik miqdorini ajralish bog‘liqligi

Keltirilgan grafikdan ko‘rinadiki, qoplama materialidan ajralib chiqayotgan issiqlik miqdori materialning elektr qarshiligiga chiziqli bog‘liqlikka ega $Q = f(R)$, ya‘ni ($I = cons$) material qanchalik katta elektr qarshiligiga ega bo‘lsa, shuncha ko‘p miqdorda issiqlik ajraladi. Ammo issiqlik miqdori ortishi bilan kukunni havodagi kislorod bilan ta‘sirinishi xavfi ortadi. Bundan tashqari faqat WC - kimyoviy birikmasidan tashkil topgan qoplama o‘zgaruvchan, tebranma va zarbli yuklamalar ta‘sirida uzoq muddat ishlay olmaydi, shuning uchun kimyoviy birikmalar asosida olinadigan materiallarga bog‘lovchi komponent kiritiladi [9].

Volfram karbidining kukuniga bog‘lovchi komponent sifatida ma‘lum miqdorda kobalt kukunini qo‘shilib aralashirilgach volfram karbidi kobaltli qattiq qotishmaning kukun aralashmasi hosil bo‘ladi [10]. Bunday aralashmani elektrokontaktli usulda detallar yuzasiga qoplash jarayonida elektr toki Kirgof qonuniga ko‘ra, elektr qarshiligi kichik bo‘lgan komponentdan oqib o‘ta boshlaydi [11]. Kobaltning elektrofizik xossalari 1.2 – jadvalda keltirilgan.

1.2 – jadval.

Kobaltning elektro-fizik xossalari

Elektro-fizik ko'rsatgichlar nomi	Qiymatlari
Zichligi, g/sm ³	8,9
Solishtirma issiqlik sig'imi, J/(K·mol)	0,456
Issiqlik o'tkazuvchanligi, (Vt/(m·K))	100
Erish harorati T_{er} , °C	1498
Suyuqlinish issiqligi, kJ/mol	15,48
Molyar hajmi V_m , sm ³ /mol	6,7
Solishtirma elektr qarshiligi ρ , mkOm·sm	6.24
Qattiqligi, Moss bo'yicha	5,5
Qattiqligi HB, Mpa	700
Qattiqligi HV, Mpa	1043

Metall va qotishmalar kukunlarining elektr qarshiligi bu o'zgaruvchan kattalik bo'lib, kukunni kimyoviy tarkibiga, kukun zarracha o'lchami va shakli, kukun zarrachaning yuza holati va yuzadagi oksid pardasining xossasiga, kukuning zichligiga bog'liq holda turlicha bo'lishi mumkin. Masalan kimyoviy tarkibi va xossalari bo'yicha bir xil bo'lgan kukuning solishtirma elektr qarshiligi uning zichlanish darajasiga ko'ra turlicha bo'ladi.

Detallar ishchi yuzasiga yeyilishga va issiqqa bardoshli qoplama sifatida qo'llaniladigan WC+Co qattiq qotishmalarning markalari va ba'zi asosiy xossalari 1.3 – jadvalda keltirilgan.

1.3 – jadval.

WC+Co qattiq qotishmalarning markalari va ba'zi asosiy xossalari

Markasi	Fizik xossalari			Mexanik xossalari			
	ρ , mkOm·sm	α , 10^6 , K	λ , BT/(M·K)	ρ , mkOm·sm	α , 10^6 , K	α , $\cdot 10^{-3}$, Ж/(M ²)	ρ , mkOm·sm
BK3	19,0	4,5	-	11,9 – 15,1	4270±200	0,15±0,01	655
BK4	19,3	4,7	5,02	10,3 – 14,3	4360±300	0,16±0,01	650
BK6	19,2	4,9	5,02	10,3 – 15,1	4390±280	0,21±0,01	640
BK8	18,6	5,1	-	8,0-14,3	4210±220	-	610
BK10	18,4	5,3	5,45	6,4 – 11,1	4120±140	0,35±0,02	585

Volfram karbid-kobaltli qattiq qotishmalarning elektro-fizik xossalari bo'yicha olib borilgan adabiyotlar tahlillari shuni ko'rsatadiki, qattiq qotishmaning xossalari uni tashkil etuvchi komponentlarining elektro-fizik va mexanik xossalaridan yuqori, aynan shu qattiq qotishmalarni o'zgacha xossaga ega bo'lgan kompozitsion materialga aylantiradi. Shu bilan birga ko'p jihatdan qattiq qotishmaning asosiy xossalari volfram karbidining zarracha o'lchamiga va kobalt miqdoriga bog'liq holda turlicha bo'lishini ko'rsatadi.

XULOSA

Volfram karbid-kobaltli qattiq qotishmalar qoplama qoplash texnologiyalarida yuqori samaradorlikka ega bo'lib, ularning elektro-fizik xossalari qoplama sifatini belgilovchi muhim omil hisoblanadi. Kobalt bog'lovchi fazaning miqdori va

strukturaviy holatini optimallashtirish orqali yuqori yeyilishga, issiqlikka va korroziyaga chidamli qoplamalar olish mumkin. Ushbu tadqiqot natijalari sanoat amaliyotida keng qo‘llanishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. Аскинази Б.М. Упрочнение и восстановление деталей машин электромеханической обработкой. / Б.М. Аскинази / –Л.: Машиностроение. 1989. 3-е изд. перераб. и доп. -304с. с. 19,185.

2. Аскинази Б.М. Восстановление деталей контактной наваркой проволоки. //Б.М. Аскинази, Г.Х. Минибаев // Сварочное производство. 1986. – №:3 С. 15-17.

3. Багрянский К.В., Добротина З.А., Хренов К.К. Теория сварочных процессов: Харьков. Изд-во Харьковского университета. 1968. – 502 с. с. 191-196.

4. Богомоллова Н.А. Практическая металлография. / Н.А. Богомоллова // – М.: Высшая школа, 1987 – 240 с.

5. Зверев А.И., Шаривкер С.Ю., Астахов Е.А. Детонационные покрытия в машиностроении. Л.: Машиностроение, 1982. – 215 с.

6. Ярошевич В.К., Я.С. Генкин, В.А. Верещагин Электроконтактное упрочнение. Мн.: Наука и техника, 1982, 256 с. с. 208-234.

7. Эдвабник В.Г. К теории обобщенной проводимости смесей // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1–2. URL : <http://www.science-education.ru/ru/article/view/id19855> (дата обращения: 03.07.2024).